

ODDIY VA MURAKKAB FOIZ STAVKALARINING EKVIVALENTLIGI. FUNKSIYALAR YORDAMIDA STAVKALARINING EKVIVALENTLIGINI ANIQLASH

Sultanova Fatimaxon Ergashevna

Toshkent davlat transport universiteti, oliy matematika kafedrası assistenti.

www.Fatimakhon75@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada amaliyotda ko'p qo'llaniladigan, moliyaviy operatsiyalar va tijorat operatsiyalarining samarasi, ularni taqqoslash zaruriyati, moliyaviy-tijorat operatsiyalari bo'yicha shartnomalarning shartlari, moliyaviy hisoblarni turlari va yechishga doir namuna masalalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oddiy va murakkab foiz stavkalar, nominal va samarali (effektiv) foiz stavkalari, murakkab foiz stavkalarining ekvivalentligi.

Amaliyotda, juda ko'p hollarda, moliyaviy operatsiyalar va tijorat bitimlarining qaysilari samarali ekanligini bilish, ularni taqqoslash zaruriyati tug'iladi. Moliyaviy-tijorat operatsiyalari bo'yicha shartnomalarning shartlari, moliyaviy hisoblarni turlari har xil bo'lgani uchun, bu shartnomalarni bevosita solishtirib bo'lmaydi. Agar har xil moliyaviy sxemalar bir xil natijaga olib kelsa, bu sxemalar ekvivalent hisoblanadi. Xususan, har xil foiz stavkalari bir xil moliyaviy natija (oshgan qiymatni) bersa, ular *ekvivalent foiz stavkalari* deyiladi.

Agar ikkita ekvivalent har xil moliyaviy sxemalardan birining foiz stavkasi ma'lum bo'lsa, ikki xil sxemada hisoblangan moliyaviy natijani tenglashtirib, ikkinchisining foiz stavkasini topish mumkin. Ikkita oddiy foizli stavkalarining ekvivalentligi masalasi sodda bo'lgani uchun unga to'xtalib o'tirmaymiz. Bu holda, agar muddatlar bir xil bo'lsa, stavkalar ham teng bo'ladi, aks holda ularning biri ikkinchisidan muddatlar nisbatiga proporsional bo'ladi.

Oddiy va murakkab foiz stavkalarining ekvivalentligi. “EXCEL” dasturining moliyaviy funksiyalari yordamida stavkalarining ekvivalentligini aniqlash.

Oddiy va murakkab foiz stavkalari ekvivalent (teng) bo'lishi uchun

$$1 + i \cdot n = (1 + r / m)^{mn}$$

tenglik o'rinli bo'lishi kerak, bu yerda i – yillik oddiy foiz stavkasi, r – yillik murakkab foiz stavkasi, m – murakkab foizda foizlarni yillik hisobga olishlar soni.

Bu tenglikdan

$$i = \left[(1 + r / m)^{mn} - 1 \right] / n \quad \text{va} \quad r = m \cdot \left[\sqrt[mn]{1 + ni} - 1 \right]$$

formulalar kelib chiqadi.

Demak, murakkab foizga ekvivalent bo'lgan oddiy foiz stavkasi quyidagicha hisoblanadi:

Bevosita matematik hisoblash formulasi:

$$i = \left[(1 + r / m)^{mn} - 1 \right] / n \quad (1)$$

Excelning moliyaviy funksiyalar paketi yordamida hisoblash formulasi:

$$i = \text{ЭФФЕКТ}(r*n;m*n)/n$$

1-misol. To'rt yilga mablag'ni yillik 20% murakkab foiz bilan, foizlarni har yarim yilda o'tkazish shartida qo'yish samaralimi yoki oddiy foizda yillik 26% qo'yish samarali bo'ladimi?

Berilgan: $r = 20\%$; $i = 26\%$; $n = 4$; $m = 2$.

Topish kerak: qaysi foiz stavkasi samarali?

Yechish: Bevosita (1) matematik formula yordamida hisoblash:

Oddiy foiz stavka “ i ”

$$i = \left[(1 + r / m)^{mn} - 1 \right] / n = \left[(1 + 0,2 / 2)^{2 \cdot 4} - 1 \right] / 4 = 0,2859$$

ekan. Demak, yillik 20% li murakkab stavkaga ekvivalent bo'lgan yillik oddiy foiz stavkasi 28,59%ni tashkil etadi. Shuning uchun bu yerda 20% li murakkab stavka 26% li oddiy stavkadan samaraliroq ekan.

Excelning moliyaviy funksiyalar paketi yordamida hisoblash:

$$i = \text{ЭФФЕКТ}(0.2*4;2*4)/4 = 0.2859 = 28.59\%;$$

Oddiy foizga ekvivalent bo'lgan murakkab foiz stavkasi quyidagicha hisoblanadi:

Bevosita matematik hisoblash formulasi:

$$r = m \cdot \left[\sqrt[mn]{1 + ni} - 1 \right] \quad (2)$$

2-misol. 1-misolda 26% oddiy stavkaga ekvivalent bo'lgan murakkab foiz qiymatini aniqlang.

Berilgan: $i = 26\%$; $n = 4$; $m = 2$.

Topish kerak: $r = ?$

Yechish: Bevosita (2) matematik formula yordamida hisoblash:

$$r = m \cdot \left[\sqrt[mn]{1 + ni} - 1 \right] = 2 \cdot \left[\sqrt[8]{1 + 4 \cdot 0,26} - 1 \right] = 0,1864.$$

Demak, 4 yilga 26 % yillik oddiy foiz stavkasiga har yarim yilda o'tkazish sharti bilan ekvivalent murakkab foiz stavkasi 18,64% ekan. Bizga esa 20% lik murakkab foiz taklif qilinayapti. Shuning uchun bu taklif manfaatli, samaralidir.

Nominal va samarali (effektiv) foiz stavkalari.

Foiz stavkalari ekvivalentligiga klassik misol nominal va samarali (effektiv) foiz stavkalaridir. *Nominal stavka (narx)* - bu yillik stavka (bank foiz stavkasi) bo'lib, qolgan davrlar, chorak, yarim yillik, oylik, bir yilda bir necha marta hisoblanadigan foizlar, murakkab va uzluksiz foiz stavkalari shu nominal (yillik) stavkadan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Nominal stavka bilan birga *samarali (effektiv)* stavka ham mavjud, bu stavka har doim yil davomidagi reinvestitsiyani bir yillik hisobga keltiradigan stavkadir.

Bu shunday "j" stavkaki, u $(1+j)^n = (1+r/m)^{m \cdot n}$ shartni qanoatlantiradi va nominal "r" stavka berilganda $j = (1+r/m)^m - 1$ formuladan topiladi.

Samarali stavka, murakkab foizlarda, bir yilda bir marta o'tkazish stavkasiga ekvivalent ham deyiladi, ya'ni yuqorida aytganimizdek

$(1+j)^n = (1+r/m)^{m \cdot n}$ shartdan:

$$j = (1+r/m)^m - 1 \text{ (samarali) va } r = m \cdot \left[\sqrt[m]{1+j} - 1 \right] \text{ (nominal)}$$

stavkalarni aniqlash va solishtirish mumkin.

Samarali stavka moliyaviy tahlilni muhim vositasi bo'lib, u har xil moliyaviy operatsiyalarning bir-biri bilan taqqoslash imkoniyatini beradi.

Masalan, AQSHda nominal stavka ko'p qo'llaniladi, Yevropada esa asosan samarali stavka bilan ishlashni ma'qul ko'rishadi.

Demak, murakkab foizga ekvivalent bo'lgan samarali stavkani quyidagicha hisoblash mumkin:

Bevosita matematik hisoblash formulasi:

$$j = (1 + r/m)^m - 1. \quad (3)$$

Excelning moliyaviy funksiyalar paketi yordamida hisoblash formulasi:

$$j = \text{ЭФФЕКТ}(\text{номинальная_ставка}; \text{кол_пер}) = \text{ЭФФЕКТ}(r;m);$$

3-misol. Foizlarni har kvartalda o'tkazilganda, yillik 10% stavkaga ekvivalent bo'lgan samarali foiz stavkasini toping?

Berilgan: $r = 10\%$; $m = 4$.

Topish kerak: $j = ?$

Yechish: Bevosita (3) matematik formula yordamida hisoblash:

$$j = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1 = \left(1 + \frac{0.1}{4}\right)^4 - 1 = 0.1038 = 10.38\%.$$

Excelning moliyaviy funksiyalar paketi yordamida hisoblash:

$$j = \text{ЭФФЕКТ}(0.1;4) = 0.1038 = 10.38\%;$$

	A	B	C
2	Yillik nominal foiz stavkasi	10,00%	
3	Foizlarni yillik o'tkazishlar soni	4	
4	Natija	Formula	
5	Samarali foiz stavkasi	0,1038	
6			

Demak, $r = 10\%$, $m=4$ ga mos keluvchi samarali stavka $j = 10,38\%$ ekan, ya'ni bu degani foizlari bir yilda 4 marotaba hisobga olinadigan yillik 10% stavka

foizlari yilda bir marta hisobga olinadigan yillik 10.38% stavkasiga teng (ekvivalent) ekan.

Samarali foizga ekvivalent bo'lgan murakkab foiz stavkani quyidagicha hisoblash mumkin:

Bevosita matematik hisoblash formulasi:

$$r = m \cdot \left[\sqrt[m]{1+j} - 1 \right] \quad (4)$$

4-misol. 25% lik samarali foiz stavkasiga ekvivalent bo'lgan, foizlari har yarim yilda va har oyda o'tkaziladigan nominal stavkalarni toping ?

Berilgan: $j = 0.25$; $m_1=2$; $m_2=12$.

Topish kerak: $r_1=?$; $r_2=?$

Yechish: Bevosita (4) matematik formula yordamida hisoblash:

$$r_1 = m_1 \cdot \left[\sqrt[m_1]{1+j} - 1 \right] = 2 \cdot \left[\sqrt{1+0,25} - 1 \right] \approx 0,2360$$

$$r_2 = m_2 \cdot \left[\sqrt[m_2]{1+j} - 1 \right] = 12 \cdot \left[\sqrt[12]{1+0,25} - 1 \right] \approx 0,2256$$

Demak nominal stavkasi 23,60% bo'lgan va har yarim yilda bir marta hisobga olinadigan foyda (foiz) bilan nominal stavkasi $i_2 \approx 22,56$ % bo'lgan har oyda o'tkaziladigan foiz ekvivalent ekan, ya'ni samaradorligi bir xil ekan. Lekin bizga ma'lumki, nominal stavka bir xil bo'lganda foizni $m_1=2$ va $m_2=12$ marta hisobga olish bir xil bo'lmay ikkinchisi samarali bo'ladi.

Murakkab foiz stavkalarining ekvivalentligi.

Murakkab foiz stavkasi bo'yicha oshgan qiymat yillik foiz stavkasi "r"ga va foizlarni hisobga olishlar soni "m"ga bog'liq. Shuning uchun ularning biri r_1 ma'lum bo'lganda, unga ekvivalent bo'lgan ikkinchisi r_2 quyidagi tenglamadan topiladi:

$$\left(1 + \frac{r_1}{m_1}\right)^{m_1} = \left(1 + \frac{r_2}{m_2}\right)^{m_2}$$

Agar r_1 ma'lum bo'lsa, unga ekvivalent bo'lgan ikkinchisi r_2 quyidagicha topiladi:

Bevosita matematik hisoblash formulasi:

$$r_2 = m_2 \cdot \left[\left(1 + \frac{r_1}{m_1}\right)^{\frac{m_1}{m_2}} - 1 \right] \quad (5)$$

Excelning moliyaviy funksiyalar paketi yordamida quyidagicha hisoblash mumkin:

$$r_2 = m_2 * \text{ЭФФЕКТ}(r_1 / m_2 ; m_1 / m_2);$$

5-misol. Foizlari har yarim yilda o'tkaziladigan yillik 23.61% stavkaga foizlari har oyda o'tkaziladigan ekvivalent stavkani toping ?

Berilgan: $r_1 = 23.61\%$; $m_1 = 2$; $m_2 = 12$.

Topish kerak: $r_2 = ?$

Yechish: Bevosita (5) matematik formula yordamida hisoblash:

$$r_2 = 12 \cdot \left[\left(1 + \frac{0,2361}{2}\right)^{\frac{2}{12}} - 1 \right] = 12 \cdot \left((1,11805)^{\frac{1}{6}} - 1 \right) \approx 0,2256$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Оптималлаштириш назарияси ва математик программалаштириш". Бадалов Ф. 1999 й
2. "Иқтисодийда математик усуллар ва моделлар". (Ўқув қўлланма), Абдуллаев О.М., Жамолов М. 2009 й.
3. "Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар" (о'қув қo'лланма), Х.М.Шодиметов, Н.А.Асқаров, В.Н. Абдуқайумов. Toshkent, 2010 у.

4. “Mathematics for economics”. Student’s solution manual second edition.
Michael Hey, John Liversels . (2001 Massachusetts Institut of Technology)